

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЧИНЁННЫХ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Урумбаева Айгуль Нагметовна

кандидат педагогических наук, доцент

Нукусского государственного пединститута имени Ажинияза

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена одной из актуальных проблем психологии управления, а именно, важности овладения руководителем научно обоснованными и эффективными методами воздействия на подчинённых в целях управления их трудом, воспитания и перевоспитания. В ней подробно анализируется понятие «психологическое воздействие», детально рассматриваются методологические принципы изучения данного явления, такие как: системный подход, структурный анализ, принцип одновременного (встречного) анализа и синтеза элементов целостной системы психологического воздействия, содержательный анализ, генетический анализ, принцип социально-психологического детерминизма и др.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы, психологическое воздействие, подчинённые, управление, коллектив, руководитель, эффективность.

В настоящее время в психологии управления, как правило, используются следующие методы воздействия на людей, как убеждение, внушение, принуждение, поощрение и наказание. Методы воздействия необходимо рассматривать в их связи с определёнными нормами, которые понимаются как правила поведения. Их характер зависит от конкретного исторического периода, уровня развития культуры, экономики, политической и правовой организации общества.

Как известно, в процессе исторического развития, общество вырабатывало различные способы и средства включения личности в систему общественных отношений. Часть из них носила при этом временный характер, другими же общество пользовалось и продолжает пользоваться по настоящее время.

Проблема овладения научно обоснованными и эффективными средствами и способами влияния на людей в целях управления их трудом, воспитания и перевоспитания, то есть психологического воздействия руководителя на подчинённого, является одной из важнейших в психологии управления.

Это объясняется тем, что данное социально-психологическое явление включено во все сферы жизнедеятельности человека как субъекта и объекта управления; участвует в формировании и функционировании многих явлений общественной (групповой) психологии, общественного (группового) мнения, настроения, восприятия, коллективной воли, мотивации деятельности и т.п.

От эффективности этих воздействий во многом зависят результаты деятельности всего трудового коллектива. Вот почему руководителям необходимо владеть научно обоснованными средствами и способами воздействия на своих подчинённых, знать закономерности их эффективности.

Прежде, чем перейти к изучению методов воздействия руководителей на подчинённых, необходимо ответить на вопрос: «Что же такое воздействие с точки зрения психологии?».

Во-первых, это касается явного или потенциального несовпадения потребностей, интересов, взглядов в системе «руководитель – подчинённый». *Во-вторых*, это стремление или объективная необходимость разрешить ситуацию взаимоприемлемым образом: решить возникшую задачу или продвинуть её решение вперёд. *В-третьих*, это наличие конкретного взаимного интереса друг к другу как основы взаимоотношений.

Интерес к проблеме психологического воздействия связан с очевидностью существования различных способов организации словесной и эмоциональной информации, средств и условий жизнедеятельности в целях достижения определенных сдвигов в поведении людей. Эти способы появились благодаря приобретению непосредственного жизненного опыта межличностного взаимодействия, вероятно, ещё на заре цивилизации. Во всяком случае, уже в риторике древних греков и римлян мы находим немало интересных приёмов интеллектуального и психологического воздействия.

Важным методологическим принципом изучения психологического воздействия является системный подход к нему. Это требование исходит из того, что психологическое воздействие представляет собой целостную систему, элементы которой функционируют только во взаимосвязи и не могут иметь обособленного значения. Воздействие одной личности (группы) и ответная реакция одной личности (группы) органически связаны друг с другом: реакция объекта психологического воздействия невозможна без воздействия на него субъекта.

Психологическое воздействие является системой открытой и гетерогенной (иерархической), и таковой должна изучаться. Членами этой системы могут быть как две личности, так и две группы. Их отношения всегда имеют субординационный характер. Поэтому участников процесса психологического воздействия называют по-разному: того, кто оказывает воздействие, называют субъектом психологического воздействия, а того на кого оно направлено, именуют объектом воздействия. При этом имеется в виду, что объект психологического воздействия не пассивно воспринимает воздействие, а активно относится к нему, так что фактически он является и субъектом процесса.

Системный подход в исследовании психологического воздействия противостоит тем исследованиям, в которых данное исследование рассматривается по частям. Одни исследователи данного явления в качестве

основного компонента (структурной единицы) рассматривают субъект психологического воздействия и абстрагируются от других компонентов целостного процесса. Исследуются цели, мотивы процесса с помощью которых достигаются эти цели.

Другие исследователи изучают объекты психологического воздействия (подчинённого, управляемый коллектив и т.п.) и забывают о субъектах воздействия. Такой поэлементный подход к психологическому воздействию мало продуктивен как в теоретическом, так и в практическом отношении. Он делает невозможным целостное понимание данного явления, а раскрыть закономерности психологического воздействия можно только в этом случае.

Признание психологического воздействия целостной системой не делает недопустимым выделение для изучения его структурных элементов (субъекта, объекта и др.). Наоборот, структурный анализ психологического воздействия как целостной системы предлагает рассматривать состав этой системы, вычленение структурных компонентов и связей между ними. Но изучаться эти компоненты должны с позиции целого и в связи друг с другом. Ни один компонент системы не может быть понят без соотнесения со всеми другими её компонентами.

Так, правильное понимание субъекта психологического воздействия, его роли в целостном процессе, возможностей и действительного вклада в эффективность воздействия возможно только при его рассмотрении не изолированно от других структурных компонентов явления, а во взаимной связи с ними, прежде всего в связи с объектом воздействия и его содержанием. Хорошие результаты можно получить при соблюдении принципа одновременного (встречного) анализа и синтеза элементов целостной системы психологического воздействия, воздействия субъекта и ответных реакций объекта.

Важным способом изучения психологического воздействия является его содержательный анализ. *Во-первых*, содержание воздействия придаёт

этому процессу известную направленность и тем самым определяет характер ответных реакций объекта воздействия. Какие установки, мнения и отношения будут формироваться у объекта психологического воздействия, какие действия и поступки он будет совершать – всё это определяется не только личностью субъекта воздействия, а всё-таки в первую очередь, содержанием воздействия. *Во-вторых*, содержание психологического воздействия влияет на его силу.

Существенное значение при изучении психологического воздействия имеет генетический анализ, который должен быть направлен на раскрытие динамической характеристики процесса «субъект воздействия – объект воздействия», его течение, развитие. В этом плане с позиции системного подхода в психологическом воздействии можно выделить ряд последовательных этапов.

Первоначальным этапом процесса является так называемый «операционный этап», то есть воздействие субъекта на психику своего объекта. Затем он продолжается процессами понятия (отвержения) объектом психологического воздействия соответствующей информации. Следующий этап процесса – результативный – выявляется ответными реакциями объекта психологического воздействия, которые служат показателями его выполнения.

Эти реакции объекта воздействия выполняют двоякую функцию. С одной стороны, они воспринимаются субъектом воздействия, сопоставляются с его целями и замыслом, и служат основой для выработки нового воздействия. С другой стороны, реакции объекта воздействуют на степень уверенности субъекта психологического воздействия в успехе дела и достижении цели.

Социальное окружение оказывает большое влияние на цели и мотивы, на средства и способы психологического воздействия, а также на его силу. Оно способно влиять на использование субъектом психологического воздействия

своих потенциальных действенных возможностей, может мобилизовать, а может и демобилизовать его психические силы.

Действие принципа социально-психологического детерминизма распространяется и на другой компонент процесса психологического воздействия – объект этого процесса. Нельзя понять и объяснить, почему одни действия он воспринимает, а другие отвергает, одни выполняет, а другие игнорирует, если не знать и не учитывать связи объекта со своими группами и коллективами, с социальным окружением в целом.

В первую очередь надо иметь в виду те группы и коллективы, нормы поведения, взгляды, убеждения, отношения и другие ценности которых объект разделяет. Именно они оказывают существенное влияние на принятие их членами психологического воздействия.

Таким образом, чтобы использовать мощный рычаг воздействия на трудовую деятельность сотрудников максимально эффективно, руководители не должны полагаться только на здравый смысл. Они должны владеть научно обоснованными методами воздействия на своих подчинённых, знать закономерности их эффективности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бандурка А.Г. и др. «Психология управления», Харьков, 1998
2. Битянова М.Р. «Социальная психология»: Учебное пособие, М., 2001
3. Кричевский Р.Л. «Если вы - руководитель», М., «Дело», 1998
4. Почебут Л.Г., Чикер В.А. «Организационная социальная психология», С-Пб, «Речь», 2000
5. Розанова В.А. «Психология управления»: Учебное пособие, М., 1999
6. Урбанович А.А. «Психология управления»: Уч. пособие, Минск, 2003